

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 815 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Аброр Сабирижанович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождидинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ict and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплайнс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
"Yashil" iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
"Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry"	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash.....	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмуратович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati.....	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
Kichik tadbirkorlik subyektlari va ularni soliqqa tortish mexanizmi ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	764
Abdullazoda Shukrullo Elmurod o'g'li	
Ilmiy maqolaga zamonaviy talablar (yoki uni IMRAD tuzilmasi bo'yicha yozish).....	770
R.D.Dusmuratov	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tizimini samaradorligini oshirish yo'llari.....	778
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Raqamli iqtisodiyotda inson kapitalini yangi belgilari va xususiyatlarining shakllanishi va rivojlanishi.....	783
Butaboyev Muhammadjon, Jumaboyev Dilmurod	
Mehnat unumdorligining omilli tahlili hamda uning korxonada moliyaviy ko'rsatkichlariga ta'sirini baholash.....	787
Abdujaborova Ma'mura Toshmuxamadovna	
Sanoat korxonalarini restrukturizatsiyalash zaruriyati.....	792
B. Sulaymonov	
Elektr energiya yo'qotishlarini hisobga olish uslubiyotini takomillashtirish.....	798
Akbar Ashurovich Shodiyev	
"Yashil" obligatsiyalar va investitsiyalar-"yashil" iqtisodiyotni moliyalashtirishning asosiy manbalari.....	803
Raximov To'xtabek Jumaboyevich, Sharipbayev Bobur Marks o'g'li	
Davlat sektori subyektlarida moliyalashtirish manbalari bo'yicha daromadlar hisobini tashkil etish.....	810
Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li	

DAVLAT SEKTORI SUBYEKTLARIDA MOLIYALASHTIRISH MANBALARI BO'YICHA DAROMADLAR HISOBINI TASHKIL ETISH

Igamberdiyev Sahobiddin Xatam o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada davlat sektori subyektlarida moliyalashtirish manbalari bo'yicha daromadlar hisobini tashkil etish bilan bog'liq muhim masalalar ko'rib chiqiladi. Daromadlar hisobini samarali, shaffof va aniq moliyaviy boshqaruvni ta'minlashda yuzaga keladigan muammolarni o'rganadi. Ichki nazoratni kuchaytirish, me'yoriy-huquqiy asoslarga rioya qilish, buxgalteriya hisobining zamonaviy texnologiyalarini joriy etish zaruriyati e'tiborga molik. Maqolada, shuningdek, daromadlarni to'g'ri prognozlash mablag'laridan oqilona foydalanish va hisobdorlikni ta'minlash muhimligi muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: budget jarayoni, budgetdan tashqari mablag'lar, buxgalteriya hisobi, davlat sektori, davlat budgetidan moliyalashtirish, daromadlarni hisobga olish, moliyaviy hisobot.

Abstract: This article will consider important issues related to the organization of income accounting for sources of financing in public sector entities. Studies the problems that arise in ensuring effective, transparent and clear financial management of income accounting. It is worth noting the need to strengthen internal control, comply with regulatory and legal foundations, introduce modern accounting technologies. The article also discusses the importance of ensuring reasonable use and accountability of income-tax forecasting funds.

Key words: budget process, non-budgetary funds, accounting, public sector, financing from the state budget, accounting for income, financial reporting.

Аннотация: В данной статье рассматриваются важные вопросы, связанные с организацией учета доходов по источникам финансирования в субъектах государственного сектора. Изучает проблемы, возникающие при обеспечении эффективного, прозрачного и точного финансового управления счетами доходов. Примечательна необходимость усиления внутреннего контроля, соблюдения нормативно-правовых основ, внедрения современных технологий бухгалтерского учета. В статье также обсуждается важность обеспечения рационального использования и подотчетность для правильного прогнозирования доходов.

Ключевые слова: бюджетный процесс, внебюджетные фонды, бухгалтерский учет, государственный сектор, финансирование из государственного бюджета, учет доходов, финансовая отчетность.

KIRISH

Mamlakatimizda barcha sohalami qamrab olgan holda amalga oshirib kelinayotgan strategik islohotlar o'z samarasini bermoqda. Jumladan, davlat sektori subyektlarida ham istiqbolli islohotlarning amalga oshirilayotganligi mazkur sohada normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish, xorij tajribasini chuqur o'rgangan holda milliy iqtisodiyotimizga xalqaro st'indartlar talablarini joriy etishni taqozo etmoqda.

O'zbekistonda davlat budjeti mablag'larining ellik foizidan ko'proq qismi davlat sektori subyektlarining bir qismi bo'lgan budget tashkilotlari ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va taraqqiyotni rag'batlantirishga yo'naltirilishi barchamizga ma'lum. Ushbu budjetlar sog'liqni saqlash, ta'lim, infratuzilma va ijtimoiy ta'minotni o'z ichiga olgan asosiy tarmoqlarni moliyalashtirishda muhim rol o'ynaydi, shu bilan birga davlat sektori subyektlari tarkibidagi budget tashkilotlarining asosiy xarajatlarini moliyalashtirish masalalarini hal qiladi. Ushbu ustuvor vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun mablag'larni yig'ish, taqsimlash va ishlatishni o'z ichiga olgan daromadlarni samarali boshqarish muhim ahamiyatga ega. Davlat budjeti daromadlarining ijrosi hisobini amalga oshirishda nazariy asoslar davlat moliyasining barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda Jahon iqtisodiyotida har qanday davlat sektori subyektlarining jamg'armalari ya'ni budjetdan tashqari jamg'armalari shu davlat iqtisodiyoti eng muhim institutlardan biri hisoblanadi.

Mamlakatimiz budget tizimi tashkil topishining huquqiy asoslarini O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda davlatimizning Budget kodeksi tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining taqdimotiga binoan O'zbekiston Respublikasining Davlat budjetini qabul qilish, unga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlarni joriy qilish, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senatining birgalikdagi vakolatlari hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasining Davlat budjetini shakllantirish

hamda ijro etish tartib-tamoillari ochiqlik va shaffoflik prinsiplari asosida amalga oshiriladi. Fuqarolar va fuqarolik jamiyati institutlari O'zbekiston Respublikasi Davlat budgetining shakllantirilishi hamda ijro etilishi ustidan jamoatchilik nazoratini amalga oshiradi. Fuqarolarning hamda fuqarolik jamiyati institutlarining budget jarayonida ishtirok etishi tartibi va shakllari qonun bilan belgilanadi.

Davlat funksiyalarini amalga oshirish uchun belgilangan tartibda davlat hokimiyati organlarining qaroriga ko'ra tashkil etilgan, Davlat budgeti mablag'lari hisobidan saqlab turiladigan notijorat tashkilot budget tashkilotidir[1]. O'zbekiston Respublikasida faoliyat yuritayorgan yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan budget tashkilotlari daromadlari ijrosining huquqiy asoslari mustahkam tizimga ega bo'lib, ular tashkilot iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Budget kodeksi va unga mos ravishda ishlab chiqilgan boshqa qonunchilik hujjatlari tashkilot daromadlarini qonuniy va samarali tashkil etish uchun zarur bo'lgan huquqiy kafolatlarni yaratadi. Shu bilan birga, davlat budgetidan moliyalashtirish mablag'laridan tejab, samarali va aniq foydalanish hamda budget va smeta-shtat intizomini mustahkamlash uchun budget tashkilotlari rahbarlarining mustaqilligini kengaytirish va mas'uliyatini oshirish nazorat va ochiqlik prinsiplariga amal qilish ijro jarayonida shaffoflikni ta'minlashga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Budget tashkilotlarining daromadlarini hisobga olishga so'nggi yillarda katta e'tibor qaratilmoqda, to'g'ri prognoz qilingan daromadlar tashkilotning kelgusidagi moliyaviy barqarorligining o'sishiga olib kelishi mumkin.

Xususan xorijiy iqtisodchi olimlardan Ukrainalik olim O.Vinnytska «Davlat iqtisodiy tizimida budget, daromadlarini shakllantirishni nazariy jihatlarini o'rganish muhim hisoblanib bu budgetlararo munosabatlarning samarali tizimini yaratish va hududiy moliyaviy tenglikga olib kelishini» ta'kidlagan[2]. Boshqa bir Odessalik olim P.B. Игнатенко «Mamlakatning zamonaviy budget tizimi barcha budgetlarning mustaqilligi bilan ajralib turishi kerakligi hamda har bir mahalliy (mintaqaviy) budgetlarning daromadlari boshqa darajadagi mahalliy budget daromadlaridan ajralib turishi kerakligi» ta'kidlangan [3].

Respublikamiz iqtisodchi olimlardan S.U.Mehmonov budget tashkilotlarining moliyaviy aktivlari hisobining alohida xususiyatlariga to'xtalib o'tib, «Budget tashkilotlarining daromadlari g'azna ijrosiga qamrab olinganligi, to'lov hujjatlarining elektron taqdim etilishi budget hamda budgetdan tashqari mablag'larni shaxsiy hisobvaraqlarda hisobini alohida yuritilishi hamda smetalarga asosan moliyaviy majburiyatlarning to'lab berilishi» zarurligi ta'kidlangan [4].

Bizning fikrimizcha budget tashkilotlari daromadlarini hisobga olishni tashkil etish zarurati tobora dolzarb bo'lib qolmoqda. Ichki nazorat tizimini kuchaytirish, yangi texnologiyalarni o'zlashtirish va salohiyatni oshirish tashabbuslariga sarmoya kiritish daromadlarning yaxlitligini ta'minlash uchun muhim qadamlardir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot budget tashkilotlari daromadlarini hisobga olish bilan bog'liq muammolarni tahlil qilish jarayonida induksiya, deduksiya, sintez va qiyosiy tahlil kabi usullardan hamda, daromadlardan foydalanish samaradorligini tahlil qilishda budget tashkilotlarining rasmiy statistik ma'lumotlaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Budget tashkilotlarining moliyalashtirish manbalari bo'yicha daromad turlarini tahlil etadigan bo'lsak, quyidagi asosiy yo'nalishlardan tashkil topadi (1-rasm).

1-rasm. Budget tashkilotlarining moliyaviy manbalari.

¹Budjet tashkilotlarining davlat budjetidan moliyalashtirishga asos bo'lib xarajatlar smetasi xizmat qiladi. Xarajatlar smetasi - budjet tashkiloti yoki budjet mablag'lari oluvchi tomonidan moliya yili uchun tuziladigan va tasdiqlanadigan, uning uchun nazarda tutilgan budjetdan ajratiladigan mablag'lar xarajatlar moddolari bo'yicha aks ettiriladigan hujjatdir. Budjet mablag'larini taqsimlovchi tomonidan o'z tasarrufidagi budjet tashkilotlarining va budjet mablag'lari oluvchilarning xarajatlar smetalari jamlanib Iqtisodiyot va moliya vazirligiga taqdim etiladi. Tasdiqlanib ro'yhatdan o'tgan xarajatlar smetalari budjet tashkilotlari buxgalteriya xizmati tomonidan Uzasbo 2 dasturiy majmuasiga kiritiladi hamda ijrosi amalga oshirilishi boshlanadi. Har oyning oxirida kelgusi oy davlat budjeti hisobidan amalga oshiriladigan xarajatlarni amalga oshirish uchun Uzasbo 2 dasturiy majmuasidan kassa so'rovi yuborib qo'yiladi. Ushbu kassa so'rovi g'aznachilik organlari xodimlari tomonidan qabul qilinganidan so'ng kelgusi oy boshidan davlat budjetidan moliyalashtirilgan mablag'lar hisobidan xarajatlar amalga oshirila boshlanadi (1-jadval).

1-jadval. 2019–2023-yillar mobaynida budjet tashkilotlarining davlat budjetidan moliyalashtirilgan mablag'lari hisobi² mlrd.so'm.

№	Iqtisodiy tasnif bo'yicha	2019-yil	2020-yil	2021-yil	2022-yil	2023 -yil
	Jami	118009	144143	188257	236692	281097
	shundan:					
1	I-guruh	33195	39226	47689	59273	69229
2	II-guruh	8109	9606	11631	14380	16777
3	III-guruh	14789	14371	17466	13987	10731
4	IV-guruh	61916	80940	111471	149052	184360

1-jadvalda so'nggi 5 yillikdagi budjet tashkilotlarining davlat budjetidan moliyalashtirilgan mablag'lari hisobini tahlil etib chiqamiz. Unga ko'ra respublikadagi barcha budjet tashkilotlari hamda budjet mablag'ini oluvchilarning davlat budjetidan moliyalashtirilgan mablag'lari 118 009 mlrd. so'mni tashkil etgan. Yillar davomida bu ko'rsatkich o'sib borib, 2020-yilda 2019-yilga nisbatan 22,1 foizga oshgan bo'lsa, 2021-yilda 188 257 mlrd. so'mni tashkil etib 2020-yilgi ko'rsatkichga nisbatan 30,6 foizga oshganini ko'rishimiz mumkin. 2022-yilda davlat budjetidan moliyalashtirish 236 692 mlrd. so'm bo'lib, 2021-yilga nisbatan 25,7 foizga o'sgan. Tahlil davrimizning so'nggi 2023-yilida ko'rsatkich 281 097 mlrd. so'mni tashkil etib, 2022-yilga nisbatan 18,7 foizga hamda 2019-yilga nisbatan esa, 2,3 barobarga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Buning sababi etib xarajatlarning yildan yilga oshib borayotganligini aytishimiz mumkin. I guruh xarajatlarning ortishi bevosita II guruh xaajatlarning oshishiga ham olib keladi. Qolaversa, IV guruh xarajatlari tarkibidagi oziq-ovqat, dori-darmon, komunal xarajatlar, tashkilotning saqlab turish xarajatlari ham yildan-yilga o'sib borishi tabiiy hol.

Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari jamg'armalari daromadlarini shakllantirish bevosita davlat budjetiga to'g'ri keladigan moliyalashtirish ulushini kamaytirilishiga qolaversa tashkilotning moliyaviy holatini yanada yaxshilanishiga olib keladi. Budjet kodeksining 11-bobida budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari jamg'armalari daromadlari keltirib o'tilgan bo'lib unga ko'ra quyidagilar belgilab qo'yilgan (2-rasm).

2-rasm. Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari jamg'armalari daromadlari³.

1 Muallif tomonidan tayyorlandi.

2 Muallif tomonidan tayyorlandi.

3 Budjet kodeksining 11- biboga asosan muallif tomonidan tayyorlandi.

Budjet tashkilotlarining yuqorida keltirib o'tilgan barcha budjetdan tashqari jamg'armasi daromadlarini o'z shakllantirish manbalari mavjud. Xususan, rivojlantirish jamg'armasi daromadlari tarkibi faoliyat ixtisosligi bo'yicha tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) realizatsiya qilishdan olingan daromadlar, budjet tashkiloti balansida turgan mol-mulki ijaraga berishdan olingan mablag'larning bir qismi, belgilangan tartibda budjet tashkilotlari tasarrufida qoldiriladigan mablag'lar hamda homiylikdan olingan mablag'lar hisobidan shakllantiriladi.

Tibbiyot tashkilotlarining moddiy rag'batlantirish va rivojlantirish jamg'armasi daromadlarini shakllantirish manbalari esa, yuqoridagilarga qo'shimcha qilgan holda tibbiyot tashkilotlarining moddiy rag'batlantirish va rivojlantirish jamg'armasi daromadlari hamda tibbiyot tashkilotiga ajratiladigan budjet mablag'lari umumiy hajmining 5 foizigacha bo'lgan miqdorda budjetdan ajratiladigan mablag'lar hisobidan amalga oshirishi mumkin.

Vazirliklar va idoralarning budjetdan tashqari jamg'armalari daromadlari esa Vazirliklar va idoralarning budjetdan tashqari jamg'armalari daromadlari belgilangan tartibda davlat bojlari, yig'imlar va soliq bo'lmagan to'lovlar, ma'muriy jarimalar hamda moliyaviy sanksiyalardan ajratmalar hisobidan shakllantirilishi belgilab qo'yilgan.

Budjet tashkilotlarining budjetdan tashqari mablag'larini undiriladigan to'lovlari hisobidan shakllantirish o'quvchilar va tarbiyalanuvchilar davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida, umumta'lim maktablarining kuni uzaytirilgan guruhlarida, maktab-internatlarda, olimpiya zaxiralari kollejarida va boshqa davlat ta'lim tashkilotlarida saqlab turilganligi uchun, o'quvchilar bolalar musiqa va san'at maktablari hamda maktabdan tashqari davlat ta'lim tashkilotlarida ta'lim olganligi uchun, oliy va o'rta maxsus, professional davlat ta'lim tashkilotlarida ta'lim olganlik uchun, stasionar davolash-profilaktika muassasalarida davolanayotganlar tarkibi ovqatlanishi uchun, qonunchilikka muvofiq boshqa turdagi undiriladigan to'lovlar hisobidan shakllantiriladi. Undiriladigan to'lovlarning miqdorlari, ularni kiritish va ulardan foydalanish tartibi, shuningdek undiriladigan to'lovlar bo'yicha imtiyozlar qonunchilik bilan belgilanadi.

Budjet tashkilotlari hisob ishlarini "Budjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to'g'risidagi yo'riqnoma" hamda qator normativ hujjatlar asosida yuritadilar. Tashkilotlarda buxgalteriya hisobi mazkur yo'riqnomaga muvofiq buxgalteriya hisobi yuritishning memorial order shaklida olib boriladi [6]. 2024-yil 1-yanvardan boshlab davlat sektorida moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari bilan muvofiqlashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi budjet hisobining standarti 2-sonli BHS "Yagona schyotlar rejası" amalda qo'llanila boshladi [7]. Unga ko'ra budjet tashkilotlarining davlat budjetidan moliyalashtirilishi hamda budjetdan tashqari jamg'armalari daromadlari quyidagi schyotlarda hisobga olinadi (2-jadval).

2-jadval. Budjet tashkilotlarining daromad manbalarini hisobga oluvchi schotlar⁴.

№	Schyotlar nomi	Bo'lim	Kichik bo'lim
1.	Budjetdan moliyalashtirish	503	000
2.	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar ta'minoti uchun ota-onalardan undiriladigan to'lovlar bo'yicha hisoblangan daromadlar	520	110
3.	Maktab-internatlar va litseylarda bolalarning ta'minoti uchun ota-onalardan undiriladigan to'lovlar bo'yicha hisoblangan daromadlar	520	120
4.	Boshqa ta'lim muassasalarida bolalar ta'minoti uchun ota-onalardan undiriladigan to'lovlar bo'yicha hisoblangan daromadlar	520	130
5.	Budjet tashkilotlari tomonidan o'quvchilar bolalar musiqa va san'at maktablari hamda maktabdan tashqari ta'lim muassasalarida ta'lim olganligi uchun undiriladigan to'lovlar bo'yicha hisoblangan daromadlar	520	140
6.	Oliy va o'rta maxsus, professional ta'limi muassasalarida o'qitishning to'lov-kontrakt mablag'lari bo'yicha hisoblangan daromadlar	520	150
7.	Budjet tashkilotlari tomonidan stasionar davolash-profilaktika muassasalarida davolanayotganlar tarkibi ovqatlanishi uchun undiriladigan to'lovlar bo'yicha hisoblangan daromadlar	520	160
8.	Budjet tashkilotlarining rivojlantirish jamg'armasi bo'yicha hisoblangan daromadlari	520	310
9.	Tibbiyot tashkilotlarining moddiy rag'batlantirish va rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari bo'yicha hisoblangan daromadlari	520	320
10.	Ajratmalar hisobiga shakllanadigan vazirliklar va idoralarning budjetdan tashqari jamg'armalari bo'yicha hisoblangan daromadlar	520	430
11.	Budjet tashkilotlarining qonunchilik hujjatlariga muvofiq boshqa turdagi hisoblangan daromadlari	520	490

4 2-sonli BHS asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Moliyalashtirish hamda daromadlarni hisobga oluvchi schyotlarning barchasi tranzit schyot bo'lib, bu schyotlardan hisobot yili davrida foydalaniladi, lekin hisobot davri oxirida qoldiqqa ega bo'lmaydi vaqtinchalik hisobga oluvchi hamda moliyaviy natijalarni aks ettiruvchi schyotlar hisoblanadi.

Xozirgi kunda budget tashkilotlari buxgalteriya yuritish tizimi Iqtisodiyot va moliya vazirligi axborot texnologiyalari markazi tomonidan yaratilgan UzASBO 2 dasturiy majmuasida olib borilmoqda. Ushbu dasturiy majmuadan foydalanish budget tashkilotlarida 2024-yil 1-yanvardan boshlab amalga oshirilib kelinmoqda. Bu avvalgi UzASBO dasturiy majmuasidan farqli o'laroq yagona schyotlar rejasi asosida axborot ma'lumotlarni shakllantirishga mo'ljallangab bo'lib, bu esa o'z navbatida budget mablag'larini yanada samarali boshqarish va budgetni hisobga olish va hisobot berish sifatini yaxshilashni ta'minlaydi [8].

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, budget tashkilotlarining moliyalashtirish manbalari bo'yicha daromad turlari ikki asosiy guruhga ajratilib hisobi yuritilib kelinmoqda. Jumladan, davlat budgeti hisobidan budget tashkiloti xarajatlarini moliyalashtirish hamda budget tashkilotlarining budgetdan tashqari jamg'armalari daromadlari. Budget tashkilotlarida ushbu daromadlar turlari hisobini to'g'ri tashkil etish hamda ularni turlarini tashkilot imkoniyatidan kelib chiqib kengaytirish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, malakali iqtisodchi kadrlarning salohiyatini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, hozirgi yangi UzASBO 2 dasturiy majmuasiga o'tish bosqichlarida axborot tizimining to'liq va kamchiliklarsiz ishlashi budget tashkilotlari buxgalteriya xizmati xodimlari faoliyatining samaradorligini oshiradi va kadrlar almashinuvini kamaytirishda yordam beradi. Budget tashkilotlarining daromadlari hisobini to'g'ri tashkil etilmasligi va xarajatlar smetasi tuzishda xarajatlarni notog'ri prognozlash hamda xarajatlar smetasi ijrosiga amal qilmaslik davlat mablag'larining samarasiz sarflanishiga olib keladi.

Davlat sektori subyektlari daromadlarini samarali boshqarishga qaratilgan g'aznachilik xizmatini rivojlantirish va budgetdan tashqari daromadlarini shakllantirish samaradorligini oshirish jarayonlarida budget majburiyatlari va budgetdan tashqari tushumlarni boshqarish mexanizmini yaxshilash zarur. Daromadlar hisobini to'g'ri tashkil etish, hisobot shakllarini to'g'ri tuzib taqdim etish, shuningdek, uzluksiz joriy nazoratni kuchaytirish va moliyaviy boshqaruv amaliyotini takomillashtirish xatolar va daromadlardan maqsadsiz foydalanish xavfini kamaytirish uchun juda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining 2013-yil 26-dekabrda "Budget kodeksini tasdiqlash to'g'risida"gi O'RBQ-360-son Qonuni. <https://lex.uz/docs/-2302187>
2. O.Vinnytska «Nature and classification aspects of local budget revenues» Baltic Journal of Economic Studies 18 Vol. 1, No. 2, 2015.
3. P.B. Игнатенко «Практика формування фінансових ресурсів регіонального бюджету в умовах фінансової децентралізації (на прикладі обласного бюджету Одеської області)» Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Економічна», випуск 99, 2020.
4. S.U. Mehmonov Budget tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va ichki audit metodologiyasini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) dissertasiyasi. - T.: 2018. – 199 b.
5. A.A. Ostonokulov. «Budget tashkilotlarining budgetdan tashqari mablag'lari hisobi va hisoboti metodologiyasini takomillashtirish». Monografiya. – T.: "VNESHINVESTPROM", 2021. - 208 b.
6. O'zbekiston Respublikasi moliya vazirining "Budget tashkilotlarida buxgalteriya hisobini yuritish to'g'risida"gi buyrug'i, 22.12.2010-yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 2169.
7. O'zbekiston Respublikasi moliya vazirining "O'zbekiston Respublikasi budget hisobining standarti (2-sonli BHS) "Yagona schyotlar rejasi"ni tasdiqlash to'g'risida"gi buyrug'i, 20.10.2018-yilda ro'yxatdan o'tgan, ro'yxat raqami 3078.
8. D.A.Abdujalilova «Oliy ta'lim muassasalarida o'qitishning to'lov-kontrakt shakli mablag'lari hisobini takomillashtirish» // Monografiya. – T.: «MAKON ZIYO NURI», 2024. – 136 b.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

